

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ БАСКИМ АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

Кенжалин Куанышбек Каримович, доктор PhD, доцент
Ахмет Ақжібек Нұрланқызы

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Аннотация. Важнейшая сфера лингвистики в языковедении – этнолингвистика – в последние годы динамично развивается. Этнолингвистический анализ казахских национальных головных уборов важен для лингвистики. По одежде можно узнать о его владельце такие аспекты: представителем какой страны он является, обычаи и традиции народа, социально-иерархический статус и деятельность и др. признаки. Следовательно, основная функция одежды заключается в защите от холода и жары окружающей среды, осадков и ветра, а также указывает на этнографические, философские, мифологические и образовательные аспекты жизни, в долгосрочной перспективе биоразнообразия формирования и созревания национального творчества, синдицированная концепция, которая загружает широкий спектр познаний. В статье, основанной на этнолингвистическом словаре А.Кайдар, мы классифицировали головные уборы по половым и региональным признакам их владельцев. Основываясь на выводах других ученых, мы рассмотрели некоторые отличия и пришли к выводу, что можно классифицировать головные уборы казахского народа на сезонные, возрастные и социально-экономические, в зависимости от их картографического местоположения (региональное племенное деление). Поделив их на классы, мы дали определение каждому из них. Мы обнаружили семантическое значение имен головных уборов.

Ключевые слова: лингвокультура, этнолингвистика, головные уборы, казахская национальная одежда, казахские национальные головные уборы.

Annotation: The most important field of linguistics in linguistics is ethnolinguistics that has been developing dynamically in recent years. Ethnolinguistic analysis of Kazakh national headgear is important for linguistics. By clothes you can learn about its owner such aspects as: representative of what country he is, customs and traditions, socio-hierarchical status and activity, and other signs. Consequently, the main function of clothing is to protect the environment, precipitation and wind from cold and heat, and also points to the ethnographic, philosophical, mythological and educational aspects of life, the long-term biodiversity of the formation and maturation of national creativity, a syndicated concept that loads a wide range of knowledge. In an article based on the ethnolinguistic dictionary of A.Kaidar, we classified headgear according to sexual and regional characteristics. Based on the findings of other scientists, we considered some differences and concluded that it is possible to classify the headgear of the Kazakh people into seasonal, age and socio-economic, depending on their cartographic location (regional tribal division). Dividing them into classes, we defined each of them. We have discovered the semantic meaning of headwear names.

Keywords: linguoculture, ethnolinguistics, headdresses, Kazakh national clothes, Kazakh national headdresses.

Кіріспе. Әр ұлттың ерекшелігі көбінесе этностың салт-санасынан, дәстүрінен, әдет-ғұрпынан байқалады. Әдет-ғұрып, салт-дәстүр халықтың мәдени, тұрмыстық, психологиялық, дүниетанымдық жағдайларына байланысты қалыптасады да, тіл арқылы сан ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады.

Қазақ халқының ұлттық танымы, дүниеге деген көзқарасы, оның тілінен, салт дәстүрінен, ырым тыйымынан, күнделікті өмірде қолданатын құрал саймандары мен ұлттық киімдерінен көрініс тапқан. Тілімізде ұлттық киім атауларына байланысты сөздер мен ұғымдар ауыз әдебиеті үлгілерінде соның ішінде мақал мәтелдерде жырлар мен эпостарда, тұрақты сөз тіркестерінде, проза және поэзия тілдерінде көп кездеседі. Қазақ халқының ұлттық киімін жалпы әйел киімі мен ер киімі деп бөлетін болсақ осы киімдердің негізі бас киімде.

Академик Ә.Қайдар өзінің «Этнолингвистика» деген мақаласында: «Халықтың дүниетанымы мен болмысы оның тек тілінде сақталып, тіл арқылы көрініс тауып отыр. Әр түрлі заттың, құбылыстың аты-жөні, сыр-сипаты, қозғалыстық қатарлар, әдет-ғұрып, салт-сана мен дәстүрлер жайлы мағұлматтар

бәрі-де кейінгі буындарға тек тіл фактілері арқылы ғана, яғни тілдегі сөздер мен сөз тіркестер, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер, аңыз ертегілер арқылы ғана келіп жетуі мүмкін емес», – деп жазды [1.18].

Ұлт –тіл-мәдениет бір-бірімен тығыз байланыстағы ұғымдар. Мұны соңғы жылдары қалыптаса бастаған лингвомәдениеттану пәні зерттейді. Бұл салада В.В. Воровьев пен В. Н. Телияның зерттеулерінің негізгі ой желісі барысында туды. Бұл ғылым саласы лингвистика мен мәдениеттану пәндерінің бірігуінен пайда болып, этнос мәдениетінің тілге әсер етуін қарастырады. Бұған дейін ұлттың тілі мен мәдениетінің ерекшеліктерін, олардың өзара байланысын ғалымдар этнолингвистика пәнінің негізінде зерттеп келді. XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдың алғашқы жартысындағы И.Г. Гердер, В.Гумбольдт еңбектерінен этнолинг-вистикалық көзқарастар байқалады. Осындай көзқарастарды XX ғасырдың басында Ф.дэ Соссюр: «Әр халықтың салт-дәстүрі тілінде көрініс табады, екінші жағынан алғанда дәл тілдің өзі қалыптасуына септігін тигізеді» – деген құнды ойлар келтіреді. [2.55]

Қазақстанда бұл мәселе 70–80 жылдардан бастап Ә.Қайдар, Е.Жанпейісов сияқты тілші — ғалымдардың еңбектерінде сөз бола бастады. Ә.Қайдаров ойына жүгінетін болсақ: «Этнолингвистика, егер оның түп-тамырына үңілсек, этнография мен лингвистиканың жай қосындысы емес, бір шаңырақ астында әрқайсысы өз бетінше тон пішіп, өзінің жырын жырлайтын шартты түрде ғана қосарласқан дүние емес, этнолингвистиканың нысаны — этнос және оның тілі. Тілсіз этнос, этноссыз тіл өмір сүрмейді» [1.18].

Демек, этностың өткен жолы тілдің этномәдени қорында сақтаулы. Сондықтан да қазақ халқы туылғанда «ит көйлектен» бастап, өлгенде «ақыретке» дейін денесін киім-кешекпен қымтап, адам өмірі үшін аса маңызды киімнің жасалуына үлкен мән берген. Оны қажетіне тұтына білуіне этностың талғамы мен танымы өте жоғары болған. Осыған байланысты ұлт өмірінде үлкен мәнге ие болған бірнеше киім атауларының, оның ішінде әйел бас киім атауларының этномәдени табиғатын ашуға тырыстық.

Негізгі бөлім. Бас киім – дәстүрлі мәдениеттегі әлеуметтік, экономикалық, аймақтық, жастық, жыныстық және т.б. жағынан айқындауыш, анықтауыш белгі ретінде жүретін әрі тұтастық зат ретінде елеулі этномәдени мәнге ие заттық мәдениет элементі. Бас киімде ұлттық эстетикалық талғам мен

табиғи ортаға бейімделу ерекшеліктері адамдардың жас және жергілікті, рулық ерекшеліктері көрініс табады. XIX ғасырдың II жартысынан бастап қазақ қоғамында орын алған әлеуметтік өзгерістерге байланысты мәдени өмірде де өзгерістер болды. Киімде географиялық ру тайпалық өзгерістер көбінесе Бас киім мен шапанда байқалады. М.Әуезов еңбектерінде сегіз сай тымақ, үш құлақты керей тымақ, қыпшақ тымақ, сырмалаған алты сай найман тымақ, төрт сай аласа тобықты тымағы деген бір текті Баскиімнің сан алуан түрлері аталады. Бұған қоса аймақ ерекшелігіне қарай Жетісу, Арқа, Қоңырат үлгісі деп аталатын тымақтар да ел арасында кездеседі. І.Есенберлиннің «Көшпенділер» тарихи трилогиясында былай делінген: Батыс қазақтарына тән киімдер Арқа өңірінен басқаша ... Бастарына кигендері кеуделеріне дейін жабатын түйе жүн жалбағай, етек жағы айбалтаның жүзіндей қайқайып келген. Әшекейлене кестелеген оқшима қалпақ ... Тымақтары да бөтен. Үстін барқытпен тыстап, етегін терімен көмкерген. Шошайған төбесінің құлақ тұсынан бастап жоғары қарай алты салалы етіп оқа ұстаған. Жарғақ шапан, түйе жүн шекпен, кең құлаш етік, ақ таңдақ, арша не болмаса тобылғы түстес етіп боялған жұмсақ тонның, шолақ сәнді пешпеттердің етек өңіріне зер салған.

Бас киімдерді белгілі бір ерекшеліктеріне байланысты келесі түрлерге бөлуге болады (сызба 1).

Сызба 1. Бас киім атауларының бөлінуі

Ә.Қайдар: «**Баскиім** – басқа арналып тоқылған, тігілген киім түрлерінің (тымақ, құлақшын, малақай, сәукеле, тақия, бөрік) жалпы атауы. Қазақ ғұрпында бас киім көріктілік пен сәндікті, баршылықты білдіретін қасиетті киім саналған. Қазақтың «дос аяғына қарайды, дұшпан басына қарайды» дейтін мақалы осы жайдан қалыптасқан. Сол сияқты сыпайылық көрсеткенде, біреуден біреу кешірім

өтінгенде, аяққа жығылғанда бас киімді шшіп немесе бөрігін аяқ астына тастап аһ ұру да осы бас киімді қастерлеуден туған. Қазақта киіп жүрген бас киімін біреуге сыйламайды. Басымнан бағым кетеді деп сенеді»[3.260] деген анықтама беріп, бас киімнің ерекшелігін атап көрсеткен. Ғалым өз еңбегінде бас киімдерді жыныстық ерекшелігіне қарай жіктеген (кесте 1). Бөріктің түрлерін атап көрсеткен.

Кесте 1. Ә. Қайдардың жыныстық ерекшеліктеріне қарай бас киімдерді жіктеуі

Ә. Қайдардың жыныстық ерекшеліктеріне қарай бас киімдерді жіктеуі	
Ер адамның бас киімдері:	Әйел адамның бас киімдері
айыр қалпақ, бөрік, дастар, делегей, жалбағай(далбағай), жапатай, жыға, кепеш, күләпара, күлпара, қалпақ, қоқыр, құлақшын, малақай, мұрақ, оқшима, пәс, сәлде, сыпырмай, тақия, тәж, тебетей, телпек, топы, тымақ, шалма, шошайма	Ақбүркей(Ақ бүркеніш), Ақ бүркеншек, ақ жаулық, ақ желек, ағарған, байлама, бергек, бөкербай, бөртпе, бөрік, біртартар, делегей, жаулық, желек, жырга, зере, <i>кимешек</i> , <i>Кимешек</i> -шылауыш, күлә, күндік, қалы, қарқара, қасаба, оқалыбөрік, орамал, орауыш, салы, сарапшан, сәукеле, сораба, сығым, сылама, тақия, түрме, шарқат, шаршы, шәлі, шылауыш.

Ө.Жәнібеков «Қазақ киімі» деген еңбегінде: «Ұлттық киімнің негізгі құрамдас бөлігі ретінде бас киім аса мәнді, сәнді де ерекше көрінеді. Өйткені, бас киім өзге киімдердің ішінде ұлттық ерекшелікті айқын білдіріп тұратын элемент. Онда жас жыныстық және жергілікті ерекшеліктер берік сақталған. Киім киюдегі әлеуметтік айырмашылықты маусымдық ерекшелік қана айқындап қоймай, қандай да бір бас киімді киюдің дәстүр-жорасы бар. Солардың бірі – айыр калпақ деп те аталып жүрген мұрақ. **Мұрақ** – айырқалпақ иесінің жоғары әлеуметтік мәртебесін білдіріп, қазақтың билік басындағылар киімі ретінде таныған. Бөрік текті деп саналған ғұндар қасқыр терісінен бас киім киетін еді. Содан бастап теріден тігілген бас киім бөрік аталып кеткен. Еуропада жасанды жүннен жасалған бас киім парик, перук деп

аталады. Қандай да бір бас киімді кию ерекшелігі сол адамның әлеуметтік мәртебесін немесе діни ерекшелігін айқындайды.

Көптеген халықтардың дәстүрлі наным-сенімі бойынша шаш – жанның тұрақтайтын орны. Шаш қойысы мен бас киімінің өзгеруі адамның және оның жанының есеюін білдіреді. Балалардың қыз-бойжеткендер дін әлеуметтік мәртебесі жиі өзгеріп отыруына байланысты олардың бас киімдеріне тағылатын тіл-көзден сақтаушы үкі қауырсыны мен көз тастары айрықша қызмет атқарады.

Ырым-тыйымдар жүйесінде бас киімнің төңкеріліп қойылмауы, теріс қаратылып киілмеуі, жерге тасталмауы сияқты салттық жоралғыға негізделген қызметтері де айқындалады»[4.24] деп бас киімге тоқталып, ерлер баскиімдерін атап көрсетеді(сурет 1).

Сурет 1. Ө.Жәнібеков бойынша ерлер бас киім атаулары

Бас киім әйел, еркек, жасөспірім баскиімі деген түрлерге бөлінеді. Ер адамдардың бас киімдері қолданыстық ерекшеліктері, пішім этномәдени мәніне қарай мынадай түрлерге бөлінеді: кішігірім, тымақ, мұрақ тәрізді қыстық баскиімдерінің ішінен киілетін матадан тігілген жеңіл тақия; қалың матадан тігілген күләпара (башлық); тері қалпында немесе мата мен тысталған жылы бөрік; қысқы жылы тымақ.

Ер кісі мен әйел кісінің бас киіміне қатысты еңбектерді саралай келе, мынадай бас киімдер: тақия, бөрік, делегей ер кісі мен әйел кісіге ортақ бас киімнің түрі екеніне көз жеткіздік.

Ер кісілердің бас киімдері. Мұрақ – лауазымды адамдар киетін, екі жағы қошқар мүйізденіп келген, салтанатқа ғана арналған қалпақ түрі. Мұраққа қарап халық мансапты адамды айырады. Оюлап, өрнектеп, әртүрлі алтындаған, күмістелген жіптермен зерленеді. Мұрақты әр жерде әртүрлі атпен айыр қалпақ, сәукеле қалпақ деп те атап келген. Мұрақты киюдің өзіндік тәсілі болды: оны тік арнайы тігілген шошақ қалпақтың сыртынан киетін болған. Бас киімнің бұл түрінің тек ғұрыптық, салтанаттық қана маңызы болғандығы сондықтан. Өкінішке орай, мұрақтың қазіргі қолданысы мен жасалу техникасы дәстүрлі үлгіге мүлдем келмейді.

Қалпақ – төбесі шошақ, етегі кең келген ерлер бас киімі. Көбіне күзем жүні мен ешкінің ақ түбігін қосып басқан шымыр жұқа ақ киізден тігіледі. Киізден жасалған, ұшы үшкір бас киім алғаш рет Пазырық қорғанынан табылған. Қалпақ төрт және одан да көп сайдан құралып, жиегі қайырмалы болады. Салтанатты ақ қалпақтарды ақ жібекпен кестелеген, айналдыра күміс оқаман көркемдеген, ал шетін жиектеп бау тігістермен әшекейлеген. Осындай

қалпақты қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы да киген. Бұл қалпақ Эрмитажда сақтаулы тұр.

Тымақ терісіне қарай сусар, елтірі, түлкі, барыс, бұлғын, далбай, сеңсең, жабағы тымақ, қарсақ, пұшпақ тымақ және пошымына қарай жаба салма, қайырма, төрт сай, дөңгелек төбе, шошақ төбе, жекей тымақ деп бөлінеді. Түлкі пұшпағы, сусар, құндыз терісінен жасалған тымақтар сәнді де бағалы болып саналады. Түлкі тымақты қыста, пұшпақ, жекей тымақты жаз, күз айларында тақия немесе шыт сыртынан да кие береді. Олардың көп түрлері Санкт-Петербургтегі ориенталлиттер көрмесінде көрсетілген.

Малақай – ішкі жағына қатты материал салып немесе жұқа етіп мақта күсіп сырылған, қыста киетін жылы бас киім түрі. Малақайды тысты, тыссыз бітеу деп бөледі. Тысты малақайларды қымбат былғарымен тыстаса, бітей тымақтардың тысы тұтастай аң терілерінен жасалынады.

Бөрік – «бөрі» қасқыр деген сөзден шыққан. Ал, қасқыр түрік тайпасының байырғы тотемі саналған. Бөрік қозы, қой немесе түрлі аң терілерінен әртүрлі үлгіде тігіледі. Төбесі көбінде төрт сай немесе алты сай болып келеді. Қыздар киетін бөріктің төбесіне үкі немесе әртүрлі шашақ тағып, зерлі жіппен кестелеп, меруерт, маржан тізбелер мен алтын немесе күміс түймелер таққан. Аталуы жиегінің белгілі бір аң терісімен көмкерілуіне байланысты болды: құндыз, сусар, пұшпақ бөрік және т.б. Камшаттың үлбірімен көмкерілген бөрік – камшат бөрік деп аталынған. Махмұт Қашқари үлбірлі тымақтарды «камач бөрік» деп атаған. Эрмитажда сақтаулы тұрған камшат үлбірімен көмкерілген бөрік Ш.Уәлихановтың әкесі Шыңғыстікі деп саналады.

Тақия – тысы сыру, кестелеу, қол кестелеу әдісімен тігілген жеңіл әрі шағын бас киім. Жасалу техникасына қарай зерлі, оқалы, үкілі, бедерлі, сырма деп бөлінсе, пошымына қарай шошақ төбе және тікше деген түрге бөледі. Етегі аласа, төбесі төрт сай болып келетін кестелі шошақ тақиялар Оңтүстікті, ал тегеріш тақиялар Орталық және Шығыста көбірек кездессе, жалпақ төбелі, етегі биік, тостаған сияқы түрлері Батыс өңірге тән. Оны Маңғыстау өңірінде телпек, шығыстағы қазақтар кепеш деп атайды. Іші елтіріден немесе аң терісінен жасалатын, матамен тысталатын бөрікті Арқада тақия дейді. Қазақтардың киетін тақиялары жібек, зер жіптермен кестеленіп, моншақ асыл тастармен безендіріледі. Ертеректе оның шеттері ақ тиіннің, сусар мен бұлғынның үлбірлерімен көмкерілген, күміс және алтын ызбалармен әшекейленген. Суретші П.Қошқаров тақияның нақышталған, қымбат матадан жасалған суретін салған. Ш.Уәлиханов және Жанайдаровқа тиесілі әдемі тақиялар ориенталистердің көрмесінде экспонатқа қойылған.

Жалбағай, балшық, далбай, құлпара деп аталатын бес киім түрлері тымақ тәрізді қалың немесе жұқа матадан да, жұқа ақ киімнен де тігіледі. Олардың пошымы бір-біріне ұқсас. Кең, мол пішілген, бас киімнің ту сыртынан киіліп, иықты жауып тұратын, жауын, желден қорғайтын бас киімнің ерекше түрі. Жаз, күз, көктем айларында киеді. Жаңіл, жылы, қолайлы жұмыс киімі –құлпараның төбесін шошақ етіп пішіп, екі қабат матадан сырып тігеді.[5.18]

Әйел кісілердің бас киімі. Тақия. Үкілі тақия қазақ қыздарының ерекше ұнатып киетін бас киімі. Ол ұлттық өрнек мәнеріне тігілуіне қарай әр түрлі болған. Қыздардың тақиясы қызыл, күлгін, жасыл т.б. түстермен, шұға, барқыт, мәуіті сияқты маталармен тігіледі. Түрлі-түсті моншақ-маржан, алтын, күміс теңгелер және асыл тастармен безендірілген. Үкінің үлпілдек қауырсыны әсемдік үшін тақияны төбесіне қадайды. Бұл қазақ халқының арасына көне діни ұғымға байланысты үкі құсын «қасиетті құс» деп тотем тұтқандығынан пайда болған. Тақия – кестелеп, сырып тігілген дөңгелек, жеңіл бас киім.

Сәукеле – ұзатылған қыз киетін бас киім. Оны арнайы басылған, ақ киізден немесе арасына жүн салып сырыған матадан жасап, сыртын арнайы барқыт, атлас, мәуіті, шұға сияқты қымбат маталармен қаптайды. Шетіне құндыз, кәмшат терісі ұсталады. Сәукеле үш қарыс шамасындай болып, өн бойына алтын, күміс, меруерт-маржаннан әшекей тағылып, сыртын жібек жіппен кестеленеді және арнайы күмістен жасалған төбелдір маңдайшасы болады. Сыртында жерге жететін, ақ жібек жаулық болады.

«Сәукеле» лексемасы «сәу» және «келе» толық мағыналы екі сөзден құралған. «Сәу» компоненті көпшілік түркі тілдерінде кездеседі: көне түркі тілінде сау- здоровый, целый, хороший [6.480], тат. сау- целый, чув. тыва – здоровый т.б. Ал екінші компонентін қарастырайық, қырғ. күлә – «тюбетейка, надеваемая под чолму, конусообразная шапка», парсы тілінде куга – шапка календера; чаг. кулық – головная повязка; азерб. гүллә -башня мағыналарында берілген.

Е.Жанпейісовтың докторлық диссертациясында «сәукеле» сөзінің этимологиясы жайлы былай дейді: "компонент сәукеле разным языкам: сау /сәу/ из общетюркского, күлә/күлә~кела~келе/ из персидского сау/сәу/ – выражает значение целый всецело, целиком; а компонент келе как название головного убора связан с его основным признаком – конусообразностью, относительно удлиненностью" [7.30].

Кимешек – көбінесе, ақ матадан немесе, ақ жібектен тігілетін бас киім. Кимешек басты, кеудені, арқаны жауып тұратын болған. Оның жиектерін көмкеріп кестелейді. Жас келіншектердің бет жақтауы жалпақтау болып, кестесі-де көркем тігіледі. Мосқал тартқан әйелдердің кимешегінің бет жақтауы тар болады. Бірақ әшекеленбейді. Кимешектің қазақ рулары мен тайпаларының өзгеше болуына байланысты әртүрлі үлгілері болады.

Кимешекті 25–40 жас аралығындағы әйелдер киген. В. В. Радлов сөздігінде «кімашак / kir/ – головной убор старых женщин» деп түсіндіреді. Әйтсе-де, маңдайы оқалы, биік сұлама кимешек әйелдің өңіне салтанатты кейіп береді. Ж.А.Манкеева «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері» атты еңбегінде кимешек сөзін «ақ матадан тігілген, омырау мен арқаны жауып тұратын, беті ойылып жасалған әртүрлі үлгідегі бас киім» деп түсіндіреді[8].

Жаулық – әйелдер басына тартатын орамал. Жаулықтың жібектен, матадан, жүннен жұқа етіп тоқылғаны да, қалың етіп тоқылғаны да болады. Жүннен қалыңдап тоқығанын «бөртпе» деп атайды. Жібектен не матадан шашақ шығармай тоқыған түрін «салы» деп те атаған. Қазақ әйелдерінің жас ерекшелігіне қарай жаулық әртүрлі болады. Бұл сөз түркі тілдерінің бәрінде-де кездеседі. Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігінде бұл сөзге төмендегідей анықтама береді: «йағлиқ аргументируя это тем, что значение „полотенце“ – „то, чем вытирают жир“. М.Асамутдинов бұл сөздің түбірін жар деп алып, „накрывать, покрывать“ деген мағынаны білдіреді дейді.

Жаулықты бергін келе „орамал“ деп атаған В. В. Радлов жаулық сөзін екі компоненттен (жау+лық) тұрады дейді-де, бірақ этимологиялық жағын анық көрсетпейді[9].

Бүркіншек – басқа салатын жамылғы.

Ақ бүркеншік салған жұрт,

Ал ендігін жаққан жұрт

Қызыл маржан таққан жұрт (Едіге батыр) – деген өлең жолдарындағы мысалдан „Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігіндегі“ бүрке ~бүркеулі~бүркеусіз~бүркеншікті т.б. сөздердің бір түбірден өрбіп, бүркеу яғни жамылу мағынасында дәл келетінін байқаймыз.

Бұл сөз ХІғ. түркітанушысы М.Қашқаридың сөздігінде: „бүрүншүк- қатындар бүркенетін нәрсе“ деп түсіндіреді[10].

Бөрік -елтіріден, аң терісінен істелген, матамен тысталған, құлақсыз бас киім. Бөрік қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық бас киімі болып, қыстық және жаздық бөрік болып бөлінеді. Қыстық бөрік ішіне жүн

немесе мақта салып тігіледі. Ал жаздық бөрік мақта салынбай, қос астарланып тігіледі.

„Бөрік“ сөзі түркі тілді халықтардың бәріне ортақ сөз. Бұл лексеманың этимологиясы жайлы ғалымдар әртүрлі пікір айтады. Көрнекті түркітанушы ғалым Н. К. Дмитриев бөріктің аң терісінен жасалуына байланысты бұл атауды „бөрі“ сөзімен байланыстырады. В. В. Радлов „кәмшат-камчатский боберь“ дегеннен шыққан дейді-де, мынандай мысалдар келтіреді: камчат бурік — шапка из бобрового меха» [11.493].

Э. В. Севортянның пікірінше «борик — бо+рук — бурук и далее борк — бурк представляет собой производное, образовавшееся с помощью отглагольно-именного аффикса- /а/ — к от глагола бору-буру „покрывать“. Причем, „борк//бурк“ и все остальные, односложные формы представляют собой вторичные образования, явившиеся результатом редукции закрытого гласного второго слога и стяжения двусложной производной обнови в односложную» [12]. Біз Э. В. Севортянның пікірімен келісеміз. Көне түркі тілінде *burk*-«шапка» мағынасында қолданылған. Етістіктен (-ық, -к, -к, -ақ, -ек) есім тудырушы жұрнақ болғандықтан бөрік сөзін туынды түбір (бор+ік) деп қарап, бұл сөздің сөз тудырушы моделін тіліміздегі бөлік, қонақ, көрік есім сөздермен және ішік, етік, көйлек т.б. киім атауларымен салыстырамыз. Сөйтіп, бөрік сөзі бүр-бүру, бүркес етістігімен-де байланысты болу керек деп топшылаймыз. Себебі, монғол тілінде «бүрээс — покрыва, покрывало; бүрхээк — покрывать, накрывать сверху» мағыналарын берген [13].

Жас ерекшелігі байланысты. Үлкендердің бас киіміне қарағанда жасөспірімдердің бас киімі ерекшелігі шошақ төбелі тақиядан байқалады: оның етегі үш елі болып, төбесі аласа шошақ келеді. Төбесі мен етегіне әртүрлі ою — өрнек салып, кейбіреуіне төрт бүйір өрнегі мен етегіндегі өрнегі қарайлас түсіріледі, кейбіреуінің төбесіне де ұласпалы өрнектер айналдырылады, кестені шым кесте етіп баттастырылмай жіңішкелеп әдемілеп тігіледі. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасы жағдайына байланысты бір-бірінен көп ерекшеленіп отырған. Желек жас келіншектер басына тағатын жеңіл орамал.

Әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктеріне байланысты. Қазақтың ұлттық киім үлгілерінің ішінен семантикалық статусы өте жоғарысы — бас киім.

Қазақ ғұрпында бас киім көріктілік пен сәнділікті, баршылықты білдіретін қасиетті киім саналған. Қазақтың «дос аяғына қарайды, дұшпан басыңа қарайды» дейтін мақалы осы жайдан қалыптасқан болу керек.

Тәж - хан мен патшалардың алтыннан лауазымды бас киімі.

Қоқыр - хан мен сұлтанның киетін зерлі, оқалы бас киімі.

Айдарлы тақия немесе **кепешті долбырашылар**, әнші сал серілер киген. Күй тартқан домбырашының қимыл қозғалысымен тақия күлтесі жарасым тауып бір ырғақты паш еткендей болады. Айыр қалпаққа ұқсайтын, қайырмасы бітеу келген, дәстүрлі қазақ қоғамында биік мәртебелі хан, сұлтандар киетін

ғұрыптық баскиім түрі мұрақтың пошымы, бітімі, символикалық мәні ерекше болады.

Қыздардың негізгі киетін бас киімі кәмшат бөрік болған. Әйелдердің ең қымбат бас киімі қалыңдықтың тойға киетін сәукелесі есептелген. Ері бар егде тартқан әйелдер әшекейі жоқ, ақ матадан тігілген бас киім киген немесе жаулық тартқан.

Күлә - ханшалардың қалпақ сияқты бас киімі.

Маусымдық ерекшелігіне байланысты. Шығт ерлердің жаздық баскиімі ретінде қолданылады, ол тердің көзге, бетке, ағуынан қорғайды. Шығтты кездемеден басқа байлауға жетерліктей етіп шетін тігіп дайындайды.

Делегей - қыста қардан, жауын шашыннан қорғану үшін құлақшынның, тымақтың сыртынан киетін жамылғы бас киім.

Күлпара - мауыттан, шұғадан, шидемнен тігілген, басты шаңнан қорғау үшін жазда не жаңбыр мен қардан сақтану үшін қыста тымақтың сыртынан киетін жеңіл бас киімнің бір түрі.

Қалпақ - ақ қозының күзең жүнінен түбіт араластырып басқан, жұқа киізден тігілген жаздық бас киім.

Жаздыгүні қызда түрлі-түсті жібек, барқыт, мақпалдан, тігілген төбесі жайпақ, дөңгелек тақия кесе, қыс маусымында ауқаттылар кәмшат бөрік киген. **Бөкебай** - түбіттен қалың тоқылған қыстық орамал.

Картаграфиялық ерекшеліктеріне байланысты. «Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі» энциклопедиясындағы мәліметтерді негізге ала отыра баскиімдерді негізінен үш өңірге бөлуге болады: а) батыс, Бөкей ордасынан Торғайға дейінгі Орынбор даласы мен Солтүстік Арал төңірегіне дейінгі аралық, ә) солтүстік шығыс Ақмола мен Семей облыстары (Сібір қырғыздары өңірі) және б) оңтүстік өңір және жетісудан Сырдарияға дейінгі аралық. Олардың әрқайсысының ішінде де ішінара территориялық өзгешеліктерді аңғаруға болады: Мысалға, батыс ареалы құрамындағы Маңғыстау өңірі, Солтүстік шығыс құрамына кіретін Шығыс Қазақстан, ал Сырдарияның төменгі ағысы өңірінің орны алабөтен: бұл өңірде жоғарыда аталған үш өңірге тән ерекшеліктердің бәрі кездеседі.

Батыс мынадай айырмашылықтармен ерекшеленеді: ер және әйел баскиімдері ішіне шетіне тері көмкерілген конус пішімді малақай (төбетей) киіледі. Сондай - ақ бұл өңірде күлпара және жаулық кеңінен таралған.

Сонымен қатар, Солтүстік, Орталық, Шығыс Қазақстандағы Баскиім *кимешек*терін батысқа жақындастыратын түрлері - *төбегей* мен *күлпара*, бірақ батыста жақтауы тұтас күлпара басым түсіп жатады. Шығыс Қазақстандағы әйелдер баскиімі әсіресе, *кимешек* пішінділермен және шағын жаулықпен ерекшеленеді. Қазақстанның оңтүстік өңірінде төрт қырлы киіз қалпақ таралған. Жетісудың шығысындағы баскиімдер ерекше жаулықпен ерекшеленеді. Деректерге қарағанда Қазалы мен Перовск оясында (қазіргі Қызылорда облысы) баскиімдердің неше түрлі үлгісі болады. Жамылғыш пен *кимешек*тің бірнеше нұсқасы солтүстік шығыс пен оңтүстік ареаларға тән, ал жаулықтың бір

нұсқасы тек осы өңірде кездеседі. Ер адамдар пошымы солтүстік шығыс аралға тән күләпара киеді. [14.558]

Сонымен қоса бас киімдер аймақтық ру-тайпалық болып бөлінген. Бұрын қазақ елі қай жүздің, қай рудың адамы екенін тымағына қарап тани берген. Арғын тымағы, Жалайыр мен Найман тымағы немесе Торғай тымағы, Семей тымағы деген үлгілері болған.

Қорытынды

Қорыта айтсақ, бас киім атаулары — этностың күллі тұрмыс-тіршілігін айқындаудың таным айнасы, саналы ғұмыры мен ғасырлар мәдениетінің тұнып тұрған мұражайы. Бас киім арқылы оның иесі қай елдің өкілі екенін, әдет-ғұрпы мен салт -дәстүрі, әлеуметтік -иерархиялық мәртебесі мен қызметін т.б. белгілерін ажыратуға болады. Демек, бас киімнің негізгі функциясы — табиғи ортаның суығы мен ыстығынан, жауын-шашыны мен жел-құзынан қорғаумен қатар, ұлт жаратылысының қалыптасуы мен кемелденуінің ұзақ ғұмырнамалық рухани парасат келбетін танытатын этнографиялық, философиялық, мифологиялық әрі тәлім-тәрбиелік түрлі қыр-сырынан, ақпарат беріп, бойына сан алуан қызмет жүктеген синкретті ұғым.

Қазақ халқының киім-кешектері жайлы Ә.Қайдар, Ө.Жәнібеков, Ж.А.Манкеева, Е.Жанпейсов және т.б. ғалымдардың еңбектерін саралай келе, қазақтың ұлттық киім үлгілерінің ішінен семантикалық статусы өте жоғарысы — бас киім екенін анықтадық. Оны шартты түрде мынадай лексика-симиантикалық топтарға

- жыныстық ерекшеліктеріне байланысты;
- жас ерекшеліктеріне байланысты;

Әдебиеттер тізімі:

- 1.Қайдаров Ә.Т. Этнолингвистика // Білім және еңбек, 1985. -№ 10
- 2.Соссюр Ф-де. Труды по языкознанию. Москва, 1996
- 3.Ә.Қайдар Қазақтар ана тілі әлемінде: «Қоғам» (2 т.) Алматы . 2013.
4. Ө.Жәнібеков «Қазақ киімі» Алматы. 1996
5. «Қазақтардың дәстүрлі киім-кешегі» ғылыми каталог, Өнер баспасы, Алматы, 2009
- 6.Аймауытұева Ә.Б. Қазақ тіліндегі киім атауларының этнолингвистикалық табиғаты. фил.канд.дисс. Алматы. 2004ж.
- 7.Жанпейсов Е. Этнокультурная лексика казахского языка.
8. Ж.А.Манкеева «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері»
9. В.В.Радлов «Түркі тілдері сөздігін жасау тәжірибесі»
- 10.М.Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік»
- 11.Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка, 1948
- 12.Севортян Э. Этимологического словаря тюркских языков (ЭСТЯ; 1–8 тома, 1978–2008)
- 13.Салимова Н.С. Қазақ әйел бас киім атауларының этнолингвистикалық сипаты. Мақала. Атырау. 2016
14. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия. – Алматы.

• әлеуметтік- экономикалық ерекшеліктеріне байланысты;

- маусымдық ерекшелігіне байланысты;
- картаграфиялық орналасуына (аймақтық ру тайпалық бөлінісіне) байланысты жіктелді.

Жыныс ерекшелігіне байланысты еркек және әйел деп ішінара бөлініс тапты, ал жас екершелігіне байланысты анық ішінара бөлініс таппасақ та, нақты түрде сәби, бойжеткен және егде жастағы деп қарауға болатындығын анықтық. Әйел қауымының жас ерекшелігіне байланысты бас киімдердің сан алуан екендігі және ол тікелей әйел статусына байланысты екендігі көрсеттік.

Қазақ халқының қоғамдағы орны мен әлеуметтік жағдайы сан түрлі болған және ол тікелей киім арқылы көрініс тапқан. Осы орайда бас киімдерде өзіндік ерекшеліктері болып отырған. Оны біз «әлеуметтік- экономикалық ерекшеліктері» деп қарастырдық.

Сонымен қатар, қазақ жерінің географиялық орналасуына байланысты ертеден-ақ барлық жыл мезгілдерінің болғандығы, осы жерде орналасқан халықтың киім кешектерінде сонын ішінде бас киімінде орын алған. Осындай ерекшеліктерге байланысты бас киімдерді маусымдық дей келе, олар ішінара жаздық, қыстық, көктем-күз (жауын-шашын мезгілі) деп бөлуге болады.

Ал, картаграфиялық орналасуына (аймақтық ру тайпалық бөлінісіне) байланыстық тоқталатын болсақ, қазақ жер көлемі кең екендігі және қазақ даласындағы рулық бөлініс оның киім киісіне де, оның ішінде бас киіміне де өзіндік әсерін тигізген.